

Покусаєва О.О., Поденко А.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ЕМОЦІЙНІ ЧИННИКИ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО
КОНФЛІКТУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
EMOTIONAL FACTORS OF INTERNAL PERSONAL CONFLICT IN
YOUTH**

The work summarizes scientific views on the problem of intrapersonal conflict. In the process of experimental research, the peculiarities of the emotional level of the course of internal conflict are determined in younger youth.

Keywords: intrapersonal conflict, youth, internal contradiction, personal meaning.

Поняття внутрішньособистісного конфлікту є складним явищем, яке важко піддається класифікації в класичній психологічній науці і вивчення цього явища залишається на сьогоднішній час відкритим. Внутрішньособистісні проблеми постають ресурсною основою, рушійною силою розвитку особистості на різних вікових етапах її становлення.

Небувалої гостроти внутрішній конфлікт набуває в юнацькому віці, – віці вибору свого майбутнього життєвого та професійного шляху. Нерозв'язаність внутрішніх протиріч може призводити до конфлікту в індивідуальній свідомості особистості і за випадків його приглушення призводить до кризи переживання доцільності власного існування.

Проблематикою внутрішньособистісних конфліктів займалися К.А. Абульханова-Славська (класифікація протиріч за критерієм суб'єктивності-об'єктивності); А. Адлер (проблема комплексу меншовартості та принципи компенсування та зверхкомпенсування); Л.С. Виготський (опис видів та розвитку внутрішніх конфліктів); К. Левін (концепція трьох типів ситуацій, що утворюють конфлікт); О.М. Леонтьєв (узагальнення теоретичних положень про внутрішній конфлікт); З. Фрейд (концепція структури особистості та захисні механізми); Е. Фром (проблема внутрішнього конфлікту в аспекті «екзистенційної дихотомії», соціальні аспекти конфліктів); К. Хорні (вчення про невротичну тривожність); К. Юнг (проблема комплексів особистості) та інші дослідники.

Мета роботи – вивчення емоційних компонентів внутрішньособистісного конфлікту в юнацькому віці.

Внутрішній конфлікт (або внутрішньособистісний) розуміється як протиборство різних тенденцій у самій особистості, тобто відбувається внутрішня боротьба мотивів у самій людині, зіткнення двох несумісних бажань, протилежних тенденцій, тощо.

Джерелом внутрішнього конфлікту і порушень взаєморозуміння виявляється власний характер або певний тип особистості, який характеризується замкнутістю, постійним почуттям невдоволення, тощо.

Затяжний внутрішньоособистісний конфлікт, який довго не розв'язується, створює значну внутрішню напругу, забирає багато сил, пригнічує (хоча й не виключає) здатність до самостійного прийняття рішень, змінює саму особистість. Але якщо він не досягає такого стану, він може бути навіть корисним для людини, іноді необхідним для психічного, духовного змушнення та загартування психіки. Адже саме протиріччя є рушійною силою розвитку особистості і внутрішні протиріччя не є винятком у цьому ряду.

Для внутрішньоособистісного конфлікту характерним є протиріччя між найбільш важливими тенденціями особистості. При цьому обов'язково страждає самооцінка, а це, в свою чергу, приводить до переживання емоційного неблагополуччя. Самостійне розв'язання свого внутрішнього конфлікту є доступним небагатьом дорослим, адже це важко навіть для зрілої особистості, тим більше малодоступним воно є для юнаків, особистість яких ще знаходиться "на роздоріжжі" шляхів розвитку. Тому так важливо сьогодні вивчати запропоновану тему.

Дослідницькою базою була загальноосвітня школа м.Харкова, вибірку зіставили учні 11 класів середнім віком – 16 років.

Для вивчення наявності і ступеня виразності внутрішнього протиріччя на емоційному, неусвідомлюваному рівні, був використаний тест колірних відносин. М. Люшера. Для виявлення певних (непрямих) ознак емоційного рівня внутрішньої протиріччя використовувалась «шкала особистісної тривожності» Дж. Тейлор у модифікації Т.А. Немчина.

Серед нашої вибірки досліджуваних було визначено невелику кількість юнаків, котрі мають внутрішні конфлікти, які проявляються через емоційні переживання. Можна припустити, що дані досліджуванні усвідомлюють власні внутрішні протиріччя і прагнуть приховати їх від оточуючих, що є розповсюдженим явищем юнацької вікової категорії.

Емпіричні дослідження емоційних чинників внутрішньоособистісних конфліктів були призначені, насамперед, для складання програм індивідуальної психокорекційної роботи та рекомендацій з юнаками, котрі страждають від гіпертривожності, невротичності, тощо.